

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Природничий університет у Вроцлаві
Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві
Телавський державний університет ім. Якова Гогешвілі
Університет імені Сулеймана Деміреля в Іспарті

X Міжнародна заочна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Збірник статей

Ніжин
17 квітня 2024 року

Ministry of Education and Science of Ukraine
Nizhyn Mykola Gogol State University, Ukraine,
Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland,
University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland
Iakob Gogebashvili Telavi State University, Georgia,
Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey

**X-th International extramural
scientific and practical Conference**

**CURRENT ISSUES
OF BIOLOGICAL SCIENCE**

Book of articles

Nizhyn
April 17, 2024

Редакційна колегія:

Давіташвілі М., доктор біологічних наук, професор, факультет аграрних, природничих наук і технологій, програмний координатор відділу забезпечення якості, Телавський державний університет, Грузія.

Кучменко О.Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Гавій В.М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Лисенко Г.М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Ігнатенко Т.Г. – технічний редактор.

Відповідальний за випуск: Гавій В.М.

X Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": збірник статей – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 160 с.

ISBN 978-617-527-299-2

Збірник містить матеріали X Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 17 квітня 2024 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

ISBN 978-617-527-299-2

© Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, 2024

Зміст

Ботаніка і фізіологія рослин.....	8
1. Богдан О. В. Агротехніка вирощування кукурудзи цукрової: нові підходи та результати досліджень.....	9
2. Дідик Л.В., Лобань Л.О. Ботанічна характеристика природних ядер регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" у складі проєктованого біосферного резервату.....	14
3. Калініченко В.В., Вернигор А.Ю., Паливода Ю.М. Порівняльний вплив рістрегулюючих препаратів на енергію проростання та схожість насіння капусти сорту Білосніжка	19
4. Краснікова А.В., Приплавко С.О. Вплив рістрегулюючих препаратів на лабораторну і польову схожість насіння пшениці у осінній період	23
5. Приплавко С.О., Бойко К., Осодча А.В. Порівняльний вплив препаратів Епін, Вимпел та Корневін на лабораторну схожість насіння томатів сорту Ляна	26
6. Філоненко С.В., Приплавко С.О. Вплив рістрегулюючих препаратів на лабораторну схожість насіння моркви сорту Флакко	29
7. Шиян Н.М. Маловідомі колектори Національного гербарію України (KW): Ю. Стоянов (1891 – ?).....	32
Зоологія.....	37
8. Боднар В.В., Крон А.А. Моніторинг канюка звичайного (<i>Buteo buteo</i> L.) на рівнині Ужгородського району	38
9. Кузьменко Л.П., Іванова І.С. Особливості гніздування птахів на території біостаціонару "Лісове озеро" впродовж 2012-2021 р.....	41
10. Кузьменко Л. П., Каменська Ю. С. Вивчення орнітофауни Графського парку міста Ніжина	46
11. Рековець Л.І., Демешкант В.І., Кузьменко Л.П. Системність у біологічних системах	49
12. Шкурай Ю.О., Федун О.М., Осьмачко О.М. Гніздова популяція грака (<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758) у місті Чернігів.....	52

	Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування.....	108
24.	Onanko Y.A., Charny D.V., Yatsiuk M.V., Matselyuk E.M., Marysyk S.V., Onanko A.P., Dmytrenko O.P., Kulish M.P., Pinchuk-Rugal T.M., Pavlenko O.L., Busko T.O., Gaponov A.M., Kurochka L.I., Ilyin P.P. Anelasticity, elasticity, deformations in SiO ₂ , concretes, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide.....	109
25.	Аксиленко М.Д., Шелудько Є.В., Ткаченко Т.В., Євдокименко В.О. Дослідження ефективності використання нанокompозитного препарату на основі полігалактуронату срібла для праймінгу насіння та листових підживлень пшениці.....	113
26.	Веслогужева З.Г., Романчук М.Є. Аналіз змін мінералізації та головних іонів води р. Дунай в сучасний період (в межах Одеської області).....	122
27.	Куштурна Н. В., Гірман О. Р., Лисенко Г.М. Парки національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця": шлях до гармонізації природного та історичного середовищ.....	126
28.	Попадич М. В. Екологічна грамотність та її роль в сучасному екологічно орієнтованому світі.....	131
29.	Степаненко О. П. Амброзія полинолиста – небезпечний виклик для Прилуцької громади.....	136
30.	Чорна А.В., Лисенко Г.М., Шульга О.О., Білик М.М. Реалізація проекту організації Ічнянського національного природного парку в умовах військової агресії.....	140
31.	Чорна В.В., Чорна А.В., Лисенко Г.М. Проблеми охорони угруповань гідрофітів, занесених до Зеленої книги України, на тлі змін гідрологічного режиму (на прикладі Ічнянського національного природного парку).....	145
	Історія біології.....	150
32.	Тарасенко Л.І. Дослідник рослинного світу С.І. Михайловський (за документами відділу фондів Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського).....	151
	Відомості про авторів	157

Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування

UDK 628.1

¹Onanko Y.A., ¹Charny D.V., ¹Yatsiuk M.V., ¹Matselyuk E.M., ¹Marysyk S.V., ²Onanko A.P., ²Dmytrenko O.P., ²Kulish M.P., ²Pinchuk-Rugal T.M., ²Pavlenko O.L., ²Busko T.O., ²Gaponov A.M., ²Kurochka L.I., ²Ilyin P.P.

Anelasticity, elasticity, deformations in SiO₂, concretes, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide

¹*Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS*

²*Taras Shevchenko Kyiv national university, Ukraine*

Досліджено непружність, пружність, деформації в SiO₂, бетонах, радіаційно-структурних функціоналізованих нанокompозитах багат шарових вуглецевих нанотрубок (БВНТ) та поліаміду (NH(CH₂)₅CO)_n, полівінілхлориду (C₂H₃Cl)_n, поліетилену ((C₂H₄)_n). Вплив БВНТ на формування полієнових структур, на спряження макромолекул пов'язан з деградацією макромолекул і зародженням кінцевих макрорадикалів та створенням просторової сітки при міжмолекулярних зшивках.

Keywords: deformation, anelasticity, nanocomposite, carbon nanotubes.

Results and discussion

The measured velocity error was equal to $\Delta V/V = 0,5 \div 1,5\%$ [1,2]. Illustrations of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 2585 \pm 10$ m/sec in concrete ZSh-14p; $V_{\parallel} = 3243 \pm 10$ m/sec in concrete ZSh-35 by pulse-phase US method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz are represented in Fig. 1, Fig. 2.

Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування

Fig. 1 - Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 2585$ m/sec in concrete ZSh-14p by pulse-phase US method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz. Logarithmic decrement of US

$$\text{attenuation } \delta = \ln\left(\frac{A_{n+1}}{A_n}\right) = \ln\left(\frac{62}{20}\right) \approx 1,31 \pm 0,1$$

Fig. 2 - Illustration of the window for processing data of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 3243$ m/sec in concrete ZSh-35 by pulse-phase US method at frequency $f_{\parallel} \approx 1$ MHz. Logarithmic decrement of US

$$\text{attenuation } \delta = \ln\left(\frac{A_{n+1}}{A_n}\right) = \ln\left(\frac{30}{9}\right) \approx 1,2 \pm 0,1$$

Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування

For any point of a quasihomogeneous medium Hooke's law is valid [1]:

$$\sigma_{ij}(\vec{x}) = C_{ijkl}(\vec{x}) \varepsilon_{kl}(\vec{x}), \quad (1)$$

where $\sigma_{ij}(\vec{x})$, $\varepsilon_{kl}(\vec{x})$ - tensors of strains and deformations at point $\vec{x}$; $C_{ijkl}(\vec{x})$ - tensor of elastic constants at this point. The differential coefficient of elastic anisotropy A_d is calculated by the formula [2]:

$$A_d = \sqrt{\frac{(\Lambda^2)_c - (\Lambda_m^2)_c}{(\Lambda_m^2)_c}} \times 100\%, \quad (2)$$

where

$$(\Lambda^2)_c = \langle \Lambda_{11} \rangle^2 + \langle \Lambda_{22} \rangle^2 + \langle \Lambda_{33} \rangle^2 + 2(\langle \Lambda_{12} \rangle^2 + \langle \Lambda_{13} \rangle^2 + \langle \Lambda_{23} \rangle^2),$$

$$(\Lambda_m^2)_c = \langle \Lambda_{m11} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m22} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m33} \rangle^2 + 2(\langle \Lambda_{m12} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m13} \rangle^2 + \langle \Lambda_{m23} \rangle^2),$$

where $\Lambda^n = \frac{C^*_{ijkl} \bar{n}_j \bar{n}_k}{\rho^*}$, ρ^* - density, $\bar{n}$ - wave normal. The stereoprojection of differential coefficient of elastic anisotropy A_d of SiO_2 (isolines - in %) is presented in Fig. 3.

Fig. 3. The stereoprojection of differential coefficient of elastic anisotropy A_d of SiO_2 (isolines - in %)

The stereoprojection of polarization angle - deviation of the vector of elastic displacements $\vec{U}$ from the direction of wave normal $\bar{n}$ $\varphi_p = (\vec{U}, \bar{n})$ SiO_2 (isolines - in degrees) is represented in Fig. 4.

Fig. 4. The stereoprojection of polarization angle - deviation of the vector of elastic displacements $\vec{U}$ from the direction of the wave normal $\vec{n}$ $\varphi_p = (\vec{U}, \vec{n})$ SiO_2 (isolines - in degrees)

The phenomenon of change in dynamic elastic modulus $E = \rho V_{\parallel}^2$, dynamic shear modulus $E = \rho V_{\perp}^2$, microhardness H under the influence of electronic e^- radiation is due to the appearance of primary radiation defects (RD) - vacancies V , internodal atoms J . As the result of interdefect interactions primary RD form secondary RD.

Conclusions

1. The presence of the strong interaction for nanocomposites between polymers and multiwalled carbon nanotubes was confirmed by mechanical studies.
2. The value of internal friction background Q^{-1}_0 after mechanical treatments, temperature describes the changes of the elastic stress σ_i fields in concrete, SiO_2 , nanocomposite.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko A.P., Kuzmych L.V., Onanko Y.A. et al. Indicatory surface of anelastic-elastic properties of Ti alloys. *J. Materials Research Express* – V. 10, № 10, P. 106511(7) (2023). DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/acfecc>
2. Onanko Y.A., Kuzmych L.V., Onanko A.P. et al. Anelastic internal friction and mechanical spectroscopy of SiO_2/Si wafers. *ECS Journal of Solid State Science and Technology* – V. 13, № 4, P. 045001(6) (2024). DOI: <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/2162-8777/ad36e0>